

ЭВТАНАЗИЯ: ВЫБОР ИЛИ НАКАЗАНИЕ

EUTHANASIA: A CHOICE OR A PUNISHMENT

СТУПИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

студент,

*Южно-Российский институт управления,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (филиал), г. Ростов-на-Дону*

STUPINA NADEZHDA VLADIMIROVNA

student,

*South – Russian management institute,
The Russian Presidential academy of national economy and public administration*

Права и свободы человека, сопутствующие нам с момента рождения и до смерти – высшая ценность, как гласит статья 2 Конституции Российской Федерации. Российское законодательство предоставляет широкий спектр прав и обязанностей. Однако право на выбор смерти – естественная или при помощи эвтаназии – законодательно не закреплено. Актуальность исследования заключается в изучении права на осуществление эвтаназии с учетом российского законодательства, зарубежного опыта и проведенного социального опроса граждан различных профессий (по большей степени: врачи и юристы).

The human rights and freedoms that accompany us from birth to death are the highest value, as stated in article 2 of the Constitution of the Russian Federation. Russian legislation provides a wide range of rights and obligations. However, the right to choose death – natural or by euthanasia – is not legally enshrined. The relevance of the study is to study the right to perform euthanasia, taking into account Russian legislation, foreign experience, and the conducted social survey of citizens of various professions (mostly doctors and lawyers).

Ключевые слова: эвтаназия, «хорошая смерть», право человека на выбор смерти, благо или наказание, гражданское право.

Key words: euthanasia, «good death», human right to choose death, good or punishment, civil law.

12 декабря 1993 года, 27 лет назад, была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации, базирующаяся на идеологии естественных и неотчуждаемых прав человека. Она положила начало становлению новых принципов, задач и целей, развива-

ющихся на основе общедемократических ценностей [10, с. 27].

Мы уверены, что каждый от рождения обладает правами и свободами, которыми волен распоряжаться самостоятельно в рамках права, не прибегая к его злоупотреблению. Например, каждый имеет право на жизнь (ст.20), охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь (ст.41), охраняемые государством; также никто не может быть подвергнут медицинским, научным опытам **без добровольного согласия** (ст.21) [1].

Конституция РФ подтверждает, что права и свободы человека и гражданина неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Более детально эта норма раскрыта в Гражданском кодексе Российской Федерации. Итак, правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести обязанности, которая признается в равной мере за всеми гражданами, возникает с момента рождения и прекращается смертью [2]. Исходя из этого, мы можем логически понимать, что в жизненный период человека входят все правоотношения с момента его рождения и до его смерти. Следовательно, каждый вправе решать самостоятельно, каким способом осуществлять свои конституционные права, не злоупотребляя ими. Возникает вопрос: а вправе ли гражданин выбрать для себя способ смерти самостоятельно, например, осуществить процедуру эвтаназии? Или это противоречит Закону, а может, угрожает общественным или государственным интересам или является злоупотреблением правом [7, с. 53]?

Эвтаназия — ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращением искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента, в России является запрещенной [5]. Но и в этом НПА есть некоторые пробелы: так, Закон утверждает о необходимости перед медицинским вмешательством получить согласие (ст.20) или отказ (подп. 8 п.5 ст.19) на проведение медицинской помощи от гражданина или его законного представителя. Отказ рассматривается как пассивная эвтаназия. Положения этого Закона предусматривают запрет эвтаназии лишь по просьбе самого пациента, но данная просьба может исходить от его законных представителей, если пациент не в состоянии выразить свою волю. Наступит ли ответственность врача в данном случае, если

Закон не предусматривает наступления таких обстоятельств?

Гражданин в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Гражданским Кодексом Российской Федерации способен иметь гражданские права, которые «прекращаются смертью», следовательно, можно сделать вывод, что этот Федеральный закон противоречит Конституции Российской Федерации и ГК РФ, и гражданин не вправе в момент своей жизни определить способ своей же смерти.

Является ли смерть частью нашей жизни, в которой мы имеем закрепленные в Конституции РФ права? Несмотря на все предоставленные нам Конституцией РФ права при жизни, граждане не имеют права на выбор той или иной смерти.

Выбор смерти как юридический факт «выброшен» из понятия права гражданина, который может распоряжаться своей жизнью до смерти. В своем завещании человек может указать способ своего погребения, но выбрать способ смерти не может. У человека есть любой выбор, кроме выбора смерти. Например, смертельно больной гражданин, испытывающий страдания, не может просить кого-либо помочь ему умереть. Не противоречит ли это принципу гуманности, ведь гражданин испытывает мучения и просит их прекратить?

Высказывается мнение, будто эвтаназия унижает человеческое достоинство, защищенное Конституцией Российской Федерации. Ведь и по мнению современных правоведов и, главное, по мнению законодателя, эвтаназия расценивается как убийство по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации [4], так как квалифицированного состава и специально предусмотренной ответственности за «хорошую смерть» кодекс не предусматривает [9, с. 131].

Альтернативой эвтаназии является паллиативная помощь — оказывается неизлечимо больным людям, облегчая их страдания перед смертью, оказываемая как дома, так и в хосписах. В 1990 году в Лахте, в районе Санкт-Петербурга, был открыт первый в России хоспис для онкобольных. Количество этих учреждений на сего-

дняшний день более 70 по всей России. Хоспис, как считает К.Ф. Лях [8, с. 562,563,565], — это больница особого типа, куда пациентов отправляют ради облегчения физических и духовных страданий в преддверии ухода в мир иной. По статистике, представленной в конкретной научной статье, в странах Запада в 70 – 80% случаев смерть происходит в больнице, в Финляндии же 90% онкобольных умирает в медицинских учреждениях.

Известно, что в ряде стран эвтаназия легализована, однако Россия не примкнула к законодательному опыту этих государств. Так, в Калифорнии (США) в 1977 году был принят первый в мире закон «О праве человека на смерть» [11, с. 2].

На сегодняшний день тема легализации эвтаназии в России имеет неоднозначный характер, в связи с этим в Совете Федерации проводятся слушания законопроекта об одобрении процедуры. Однако, прийти к единому мнению касательно легализации эвтаназии так и не удается, как и в правовом аспекте, так и в моральном. Мнения расходятся и среди врачей: Данишевский К. — считает необходимым помогать россиянам, которые уже не смогут вернуться к нормальной жизни вследствие инвалидности и вынужденным терпеть невыносимые боль в связи со своим заболеванием; Саверский А. — уверен, что каждый вправе распоряжаться своей жизнью самостоятельно, тем самым поддерживая инициативу Совета Федерации о легализации эвтаназии.

Другой позиции придерживаются представители власти: Хальфин Р. утверждает о неготовности российского общества к реформе; Герасименко Н. находит принятие такого закона «преступлением против врачей»; Катренко В. полагает, что принятие Советом Федерации такого закона и вовсе является «легализацией самоубийств и убийств» [13].

В ходе опроса «Как Вы относитесь к эвтаназии?», проведенного мной среди 191 респондента при помощи бесплатного сервиса «Google Формы», было установлено, что более 60% респондентов задумывались о мучениях больного родственника; более

половины (58,7%) отнесли бы положительно к легализации эвтаназии и при этом лишь 20,9% согласись бы провести процедуру эвтаназии для себя лично, если бы им предложили; при этом более 80% опрошенных сомневаются или негативно относятся к помощи близкому человеку в осуществлении этой процедуры.

По моему мнению, эвтаназия является смертной казнью, то есть наказанием за неизлечимое заболевание. В мире до сих пор сохраняется смертная казнь для преступников [12, с. 78]: в США — «в оплоте демократии», эта исключительная мера наказания предусмотрена в некоторых штатах. В России же после подписания Указа № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» [6] косвенно введен мораторий на смертную казнь, то есть на сегодняшний день эта мера наказания не применяется, хотя Уголовный Кодекс Российской Федерации до сих пор предусматривает ее в качестве высшей меры наказания. Так можем мы ли наказывать неизлечимо больных сильнее, чем преступников?

Таким образом, одобрительное отношение некоторых к легализации эвтаназии, по моему мнению, связано с нежеланием или невозможностью осуществлять должный уход за больными, которым требуется поддержание определенного уровня условий, в том числе, в домашней обстановке. Также одобрение можно рассматривать как проявление эгоистических побуждений, связанных со страхом ухода за больным, так как в нашей стране для этого не созданы необходимые условия.

Легализация эвтаназии позволит семьям избавляться от надоевших родственников; в том числе посредством этой процедуры претенденты на имущество больного могут прибегать к эвтаназии для получения своей материальной выгоды. Хотя, в соответствии с настоящим Семейным Кодексом РФ, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи и заботиться о них [3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. - ст. 439.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - N 32. - ст. 3301.
3. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - N 1, ст. 16.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ, – .1996, N 25, ст. 2954.
5. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, –.2011, N 48, ст. 6724.
6. Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 №724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Собрание законодательства РФ, – 1996, N 21, ст. 2468.
7. Куракулова Ю.А., Подоляк А.А. Право человека на эвтаназию в России// Общество и цивилизация в XXI веке: тенденции и перспективы развития, 2014. – С. 53.
8. Лях К.Ф. Хоспис: социальный институт постиндустриального общества // Вестник МГТУ, том 9 –. N 4.–, 2006.– С. 562,563,565.
9. Мустафаев С.Э.-оглы. Эвтаназия: легализация и уголовная ответственность //Актуальные проблемы российского права –. N 3(64). – , 2016.– С. 131.
10. Силаева А.О. Конституция Российской Федерации: сущность, понятие и способы ее реализации и защиты // Юридический журнал.–, 2014. – С. 27.
11. Трушкевич А.А. Проблема эвтаназии в международном праве // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн.–. N 9(30), 2016. С. 2.
12. Хорев А.В. Смертная казнь в современном праве: статистика и тенденции ее развития // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки.– N 2(34), 2015, С.78.
13. Всероссийская общественно-политическая интернет-газета. URL: <http://www.lentacom.ru/reviews/263.html> .–, 2007
14. Опрос «Как Вы относитесь к эвтаназии?» (платформа Google). URL: https://docs.google.com/forms/d/19GRWc7HvXiEU-wlp0bI3WgAOxnqEFFzzyzfQ5mVqozY/edit?edit_requested=true

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovani-em 12.12.1993) (red. ot 21.07.2014 №11-FKZ) // Sobranie zakonodatel'stva RF. – 2014. - №31. - st. 439.
2. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' pervaya) ot 30.11.1994 N 51-FZ (red. ot 16.12.2019) // Sobranie zakonodatel'stva RF. – 1994. - N 32. - st. 3301.
3. Semejnyj Kodeks Rossijskoj Federacii ot 29.12.1995 N 223-FZ (red. ot 02.12.2019) // Sobranie zakonodatel'stva RF. – 1996. - N 1, st. 16.
4. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 27.12.2019) // Sobranie zakonodatel'stva RF, – .1996, N 25, st. 2954.
5. Federal'nyj zakon ot 21.11.2011 №323-FZ (red. ot 27.12.2019) «Ob osnovah ohrany zdorov'ya grazhdan v Rossijskoj Federacii // Sobranie zakonodatel'stva RF, – .2011, N 48, st. 6724.
6. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 16.05.1996 №724 «O poetap-nom sokrashchenii primeneniya smertnoj kazni v svyazi s vhozhdeniem Rossii v Sovet Evropy» // Sobranie zakonodatel'stva RF, –1996, N 21, st. 2468.

7. Kurakulova Yu.A, Podolyak A.A. Pravo cheloveka na evtanaziyu v Ros-sii// Obshchestvo i civilizaciya v XXI veke: tendencii i perspektivy razvitiya, 2014. – S. 53.
8. Lyah K.F. Hospis: social'nyj institut postindustrial'nogo obshchestva // Vestnik MGTU, tom 9 –. N 4.–, 2006.– S. 562,563,565.
9. Mustafaev S.E.-ogly. Evtanaziya: legalizaciya i ugovnaya otvetstvennost' //Aktual'nye problemy rossijskogo prava –. N 3(64). – , 2016.– S. 131.
10. Silaeva A.O. Konstituciya Rossijskoj Federacii: sushchnost', ponyatie i sposoby ee realizacii i zashchity // YUridicheskij zhurnal.–, 2014. – S. 27.
11. Trushkevich A.A. Problema evtanazii v mezhdunarodnom prave // Universum: Ekonomika i yurisprudenciya: elektron. nauchn. zhurn.–. N 9(30), 2016. S. 2.
12. Horev A.V. Smertnaya kazn' v sovremennom prave: statistika i tendencii ee razvitiya // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Obshchestvennye nauki.– N 2(34), 2015, S.78.
13. Vserossijskaya obshchestvenno-politicheskaya internet-gazeta. URL: <http://www.lentacom.ru/reviews/263.html> .–, 2007
14. Opros «Kak Vy otnosites' k evtanazii?» (platforma Google). URL: https://docs.google.com/forms/d/19GRWc7HvXiEU-wlp0bI3WgAOxnqEFFzzyzQ5mVqozY/edit?edit_requested=true

© Ступина Н.В., 2020.